

**ИҚТИСОДИЙ ЖАРАЁНЛАРНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШДА
ЭКОНОМЕТРИК УСУЛ ВА МОДЕЛЛАР**

Исмаилова Фазилат Хабибуллаевна

Хоразм вилояти Хива шаҳар Огахий номидаги ижод мактаби.

Аннотация. Ушбу мақолада иқтисодий таҳлилни амалга оширишда эконометрик усул ва моделлардан фойдаланишнинг аҳамияти ва моҳияти очиқ берилган. Эконометриканинг асосий вазифалари, эконометрик моделни тузиш ва натижаларни баҳолашнинг услубий асослари келтириб ўтилган. Шунингдек, эконометрик усуллардан фойдаланиш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: эконометрика, назарий эконометрика, амалий эконометрика, модель, регрессион таҳлил, тасодифий миқдор, энг кичик квадратлар усули, детерминация коэффициенти

Аннотация. В этой статье объясняется важность и значение использования эконометрических методов и моделей при проведении экономического анализа. Учитывая основные задачи эконометрики, методологическую основу для построения эконометрической модели и оценки результатов. А также разработаны рекомендации по использованию эконометрических методов.

Ключевые слова: эконометрика, теоретическая эконометрика, прикладная эконометрика, модель, регрессионный анализ, случайная величина, метод наименьших квадратов, коэффициент детерминации

Abstract. In this paper explained the importance and significance of using econometric methods and models in conducting economic analysis. Given the main tasks of econometrics, the methodological basis for constructing an

econometric model and evaluating the results. As well as recommendations for the use of econometric methods have been developed.

Keywords: econometrics, theoretical econometrics, applied econometrics, model, regression analysis, random variable, least squares method, determination coefficient.

КИРИШ. Эконометрика эмпирик иқтисодий тадқиқотларни амалга оширишга хизмат қилувчи муҳим бўлган йўналишлардан бири саналади. Кенг маънода эконометрика иқтисодий назарияларни синовдан ўтказиш, прогноз қилиш, қарор қабул қилиш ва турли иқтисодий сиёсат натижаларини баҳолаш каби иқтисодий муносабатларни эмпирик таҳлил қилишга хизмат қилади [1]. “Эконометрика” тушунчаси биринчи бўлиб Павел Киомпа томонидан 1910 йилдаёқ қўлланилган бўлишига қарамасдан ушбу терминни яратилиши ва уни бугунги кунда маълум бўлган фан сифатида шаклланишида Рагнар Фришнинг хизмати катта ҳисобланади [2]. Эконометрика иқтисодий жараёнларни ифодаловчи маълумотлар асосида иқтисодий моделларни баҳолаш ва улар натижаларига таянган ҳолда хулосалар чиқаришга хизмат қилади. Эконометрика фан сифатида иккита йирик соҳага ажралади, яъни назарий эконометрика ва амалий эконометрика.

Асосий қисм. Назарий эконометрика лабораторияларда амалга ошириладиган, бошқариладиган тажрибалар учун мўлжалланмаган, у табиий ҳолатда содир бўладиган иқтисодий муносабатларни ўлчаш ва баҳолашга хизмат қилувчи мос усулларни ишлаб чиқишни ўз ичига қамраб олади. Яъни, эконометрик усуллар одатда ноэкспериментал маълумотларни таҳлил қилиш учун ишлаб чиқилади. Амалий эконометрика мавжуд эконометрик усулларни эконометрика назариясининг муайян соҳалари ҳамда талаб, таклиф, ишлаб чиқариш, истеъмол каби иқтисодий муаммоларни ўлчашга татбиқ қилишни ўз ичига олади. Қисқача айтганда амалий эконометрика иқтисодий

ҳодисаларни таҳлил қилиш ва иқтисодий ҳуқ-атворларни прогноз қилиш учун эконометрик назария усуллари ва воситаларини қўллашни ўз ичига олади.

Эконометрика тушунчасини тўлароқ тушуниш ва моҳиятини очиб бериш мақсадида дунёда тан олинган иқтисодчи олимларнинг ёндашув ва таърифлари келтириб ўтилди. Эконометрик тадқиқот усули, иқтисодий назария ва ҳақиқий ўлчовларни, яъни назария ва амалиётни бирлаштиришда статистика назарияси ва техникасидан боғловчи кўприк сифатида фойдаланади [3].

Эконометрикани назария ва кузатишни бир вақтда ривожланишига асосланган, тегишли хулоса чиқариш усуллари билан боғлиқ бўлган ҳақиқий иқтисодий ҳодисаларни миқдорий таҳлили деб таърифлаш мумкин [4]. Эконометрик усуллар амалий иқтисодиётнинг барча соҳалари учун долзарб бўлиб, уларга зарурат иқтисодий назарияни синаб кўрганда, бизнес қарорларни қабул қилганда ёки сиёсатни таҳлил қилиш учун бирон аҳамиятга эга бўлган муносабатларни ўраганаётганда пайдо бўлади. Одатда эмпирик таҳлилларда назарияни текшириш, омиллар ва натижавий омил алоқадорлигини баҳолаш учун маълумотлардан фойдаланилади. Шу ўринда эмпирик иқтисодий таҳлилни қандай амалга оширилишига тўхталиб ўтамиз. Бу очиқ-ойдин, оддий жараён бўлиб туюлиши мумкин, аммо ҳар қандай эмпирик таҳлилни амалга оширишда биринчи қадам қўйилаётган масалани пухта шакллантириш эканлигини таъкидлаш ўринлидир. Қўйилаётган масала иқтисодий назариянинг маълум бир томонини синаб кўриш ёки ҳукумат томонидан амалга оширилаётган чора-тадбирлар таъсирини ўлчаш, баҳолаш билан боғлиқ бўлиши мумкин. Буни баҳолаш учун эконометрик таҳлил усулларида фойдаланилади. Эконометрик таҳлилни амалга оширишдаги биринчи вазифа бу эконометрик моделни шакллантириш ҳисобланади. Шу ўрнида модель тушунчасига қисқача

тўхталиб ўтмоқчимиз. Модельтушунчасига тўхталадиган бўлсак, у реал жараёнларни соддалаштирган ҳолда ифодалашдир. Кўпчилик олимлар соддалик тарафдорлари бўлишади, чунки оддий моделларни тушуниш, маълумотлар асосида эмпирик тарзда синаш нисбатан осонроқ ҳисобланади [5].

Бироқ мураккаб реал воқеликни тушунтириш учун оддий моделни танлаш иккита танқидга олиб келади. Булар:

1. Моделни жуда соддалаштирилиши.
2. Фаразларнинг ҳақиқатдан йироқ бўлиб қолишидир.

Моделни ортиқча соддалаштириш бўйича берилган танқидга олдин соддалаштирилган моделдан бошлаган ҳолда мураккаб моделни босқичма-босқич тузиш мақсадга мувофиқлиги келтириб ўтилади. Бошқа томондан баъзи олимлар умумий моделдан бошлаган ҳолда уни мавжуд маълумотларга қараб босқичма-босқич соддалаштириш лозимлигин таъкидлашади. Машҳур статистик L.J.(Jimmy) Savage “Модель фил каби катта бўлиши керак” деб айтган эди. Ушбу муқобил ёндашувларнинг нисбий афзалликлари қандай бўлишидан қатъий назари биз оддий моделлардан бошлаймиз ва аста-секин мураккаб моделларни яратамиз. Юқорида келтириб ўтилган иккинчи танқид “фазарларни ҳақиқатдан йироқ бўлишидир”. Ушбу танқидга нисбатан келтирилган жавобларда назария фаразлари ҳеч қачон тавсифловчи реалистик бўлмайди деган фикр билдирилади. Олимлар фикрларига кўра “назария “фаразлари” ҳақидаги саволларда улар тавсифловчи “реалистик” бўлиши эмас, балки улар мақсадга етарли яқин тахминларни келтириб чиқаришига хизмат қила оладими деган фикрлар кўп учрайди, чунки улар ҳеч қачон мавжуд эмас ва бу саволга фақат назария ишлайдими ёки йўқми, демак у етарли даражада аниқ прогнозларни берадими ёки йўқлигини кўриш орқали жавоб берилади”.

Эконометриканинг муҳим бўлган ролларидан бири бу берилган маълумотлар асосида моделлаштириш усулларини тақдим этишдир. Ушбу вазифани амалга оширишда регрессион моделлаштириш техникаси катта ёрдам беради. Регрессион моделларнинг икки хил кўринишда чизиқли ва ночизиқли бўлиши икки хил, яъни чизиқли ва ночизиқли регрессион таҳлилни бўлишини талаб қилади. Биз одатда чизиқли регрессион таҳлил усулидан фойдаланамиз ва асосий мақсадимиз чизиқли регрессион моделни берилган маълумотлар тўпламига мослаштириш бўлади. Бунда шундай чизиқни аниқлаш керакки ҳақиқий қиймати билан баҳоланган қиймати орасидаги фарқ, яъни тасодифий миқдорлар максимал даражада кичик бўлиши лозим. Даставвал фақат иккита параметрдан иборат ва икки ўлчамли координаталар ўқида ифодалаш мумкин бўлган ҳолатни қараб чиқамиз ва кейин уни N ўлчамли регрессия тенгламаси учун баҳолашни келтириб ўтамиз. Иккинчи ҳолатда асосий формулани ифодалаш учун чизиқли алгебра бўйича билимларга зарурат туғилади. Шунини таъкидлаш лозимки бу ерда каби эркин ўзгарувчилар ковариантлар (асосан статистиклар томонидан), регрессорлар ёки тушунтирувчи ўзгарувчилар, каби эркин ўзгарувчилар регрессанд ёки изоҳловчи ўзгарувчилар деб номланади. Чизиқли регрессия моделининг энг умумий шакли қуйидаги кўринишга эга бўлади. Икки ўзгарувчили энг оддий шаклда фойдаланилади. Тасодифий ўзгаришларни ифодаловчи натижавий ва омил кўрсаткичлар орасидаги боғлиқликнинг барқарорлигини бузувчи бошқа омилларни таъсирини ўзида жамлаган ҳад ҳисобланади. Мазкур тасодифий миқдорларни формулага алоҳида ҳад сифатида киритилишини қатор сабаблар билан изоҳлаш мумкин. Булар: маълумот йиғиш жараёнида ўлчовдаги хатоликлар, баъзи ноаниқ иқтисодий ўзгарувчилар ёки оддийгина моделга қамраб олиш имкони бўлмаган бошқа омиллар таъсирини ифодалашнинг лозимлигидир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Pesaran, Hashem., *Econometrics*. 10.1057/978-1-349-95121-5_188-1. 1987.
2. Frisch, R., 1936. A note on the term “econometrics”. *Econometrica* 4, 1936.
3. Haavelmo, T., “The Probability Approach in Econometrics,” *Econometrica*, Supplement to Volume 12: 1–118.1944. CrossRefGoogle Scholar
4. Samuelson, P.A., T.C. Koopmans and J.R.N. Stone, “Report of the Evaluative Committee for *Econometrica*,” *Econometrica*, 22: 141–146. 1954. Google Scholar
5. K.F. Popper. *The Logic of Scientific Discovery* (London: Hutchinson. 1959), p. 142.